

A IMPORTÂNCIA DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, NA ESCOLA AGRÍCOLA RANCHÃO, EM NOVA MUTUM-MT, PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NA REGIÃO

[Ciências Agrárias, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8415688

Leydimar Souza da Silva ^[1]

RESUMO

O artigo tem por objetivo, evidenciar a importância do Curso Técnico em Agropecuária, na Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão, em Nova Mutum-MT, para o desenvolvimento do agronegócio na região e se justifica por dar a conhecer o resultado do trabalho formativo desenvolvido por uma escola pública administrada pelo Senar-MT em um curso profissionalizante, no sentido de perceber se tal processo formativo se traduz e benefícios para os formandos, no processo de geração de emprego e renda, e na mesma perspectiva para o desenvolvimento da região, contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio. O ensino profissionalizante caracteriza-se pela necessidade de formação de profissionais nesta área para atender o mercado de trabalho regional e aperfeiçoar os conhecimentos do aluno devido sua origem já ser de cunho agropecuário. A pesquisa qualitativa exploratória documental via estudo de caso foi realizada em uma escola de campo. O resultado foi positivo, uma vez que o objetivo da pesquisa foi alcançado, tendo em vista que os resultados apontam a importância do Curso Técnico em Agropecuária desenvolvido pela Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão em Nova Mutum- MT, para o desenvolvimento do agronegócio na região, de forma a promover emprego e renda.

Palavras-chave: Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão; Agronegócio; Curso Técnico em Agropecuária. SENAR-MT.

INTRODUÇÃO

No Brasil a educação consiste em um direito social garantido por lei. Ela é regida pela Lei de Diretrizes e Bases – Lei N° 9394/96 e pela Base Nacional Comum Curricular- BNCC. Diante do exposto, dentre as competências gerais para a educação básica, a quinta destaca a necessidade de:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL 2018).

Em se tratando do Ensino Médio, em especial quando a modalidade tem por finalidade também a formação profissional, importante se faz o desenvolvimento de propostas de trabalho que permitam aos estudantes “o acesso a saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital” (BRASIL 2018, p.478) tendo em vista que no tempo atual as tecnologias de modo geral, impactam a vida das pessoas nos diferentes âmbitos de atuação social. Assim, quando se trata da formação profissional, a utilização das tecnologias mediatizadas pela cultura digital permitem a ressignificação da metodologia de ensino e aprendizagem, transformando a prática pedagógica em uma ação ativa.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), vinculado ao Sistema S, oferece educação profissional, assistência técnica e gerencial, e atividades de promoção social aos produtores rurais brasileiros. O Senar atende anualmente, de forma gratuita, milhares de brasileiros no campo, promovendo a qualificação e o aumento da renda, por meio de cursos de formação inicial e continuada presencial, a distância e híbridos para diferentes profissões nas diversas áreas do agronegócio; a assistência técnica com ênfase na gestão; e a promoção social no que tange a saúde, educação, cultura e cidadania.

O objetivo do Senar-MT é impulsionar a qualificação da mão de obra técnica no município e região de Nova Mutum-MT. O projeto se tornou realidade a partir da aprovação da lei municipal nº 2.693 de 06 de julho de 2022 e do Termo de Cooperação Técnica (TCT) assinado em 02 agosto de 2022, uma cessão pública, da então Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, passando a ser a Escola Agrícola Ranchão.

No Brasil, os cursos de agropecuária podem ser de nível técnico sendo durante o Ensino médio, de nível superior (tecnológico) e de pós-graduação *lato-sensu que são os cursos de especialização*. É um curso de nível médio e pode ser oferecido na modalidade integrada (junto com o ensino médio) ou subsequente (após a conclusão do ensino médio). Essa formação pode ser na modalidade presencial ou à distância (EAD). (FUNDAÇÃO ROGE, 2016).

Para seguir uma carreira no campo, é necessário que a pessoa goste do contato com a natureza e de trabalhar ao ar livre. Outras habilidades importantes são empreendedorismo, interesse pelo meio ambiente, habilidade para lidar com máquinas e equipamentos agrícolas, capacidade de análise e

planejamento, boa comunicação, atenção aos detalhes, flexibilidade e liderança, entre outras. (FUNDAÇÃO ROGE, 2016).

Entre as principais atividades do profissional técnico de agropecuária, pode-se citar:

- Empreendimento e administração de negócios rurais.
- Produção de alimentos.
- Controle de qualidade de produtos em propriedades rurais e agroindustriais.
- Assessoria técnica ao agricultor.
- Assessoria em projetos de pesquisa de sistemas de produção agropecuária e agroindustrial.
- Supervisão do manejo de matérias primas e processos de produção agropecuários e industriais.
- Operação de projetos agropecuários e industriais
- Acompanhamento e fiscalização de projetos agropecuários e agroindustriais.
- Elaboração, aplicação e monitoramento de programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial.
- Fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
- Medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais.
- Atuação em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

O agronegócio é responsável por mais de 22% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e estudos do Ministério da Agricultura apontam um aumento da produtividade nas zonas rurais do país até, pelo menos, 2025. Esse crescimento demanda uma grande quantidade de profissionais qualificados que possam atuar na produção, gestão, processamento e distribuição de produtos agropecuários. Com isso, podemos afirmar que o mercado de trabalho para o Técnico em Agropecuária é favorável. (FUNDAÇÃO ROGE, 2016).

O profissional de agropecuária tem várias oportunidades de carreira segundo a Fundação Roge, podendo atuar em:

- Institutos de pesquisa
- Propriedades rurais
- Órgãos governamentais
- Empresas comerciais
- Estabelecimentos agroindustriais
- Empresas de produção e assistência técnica de maquinário e tecnologias para produção agropecuária
- Parques e reservas naturais.

É possível constatar que o agronegócio possui importância na agropecuária brasileira e assume papel primordial na economia do país e da região de Nova Mutum-MT, de forma a alavancar o desenvolvimento de novas técnicas de desenvolvimento da agropecuária na região. Assim, proporcionou e ainda proporciona muitas transformações na estrutura da agropecuária, fato notório ao analisarmos a evolução.

O estudo busca evidenciar a formação profissional aos jovens da Escola Agrícola Ranchão, uma escola pública gerida pelo Senar-MT, que desenvolve um processo formativo voltado para a profissionalização

de Técnicos em nível médio em Agropecuária.

O Senar-MT, mediante o processo educativo desenvolvido orienta-os quanto à inserção no mercado de trabalho e acima de tudo para que pudesse escolher uma área de conhecimento que venha a atender aos seus anseios como aluno e futuro profissional, auxiliando assim numa oportunidade de ascensão econômica e social, onde os formandos do referido curso possa atuar de forma responsável e com satisfação pessoal e profissional na comunidade onde está inserido. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, mediante análise de documentos.

A Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão

A denominada Escola Agrícola Ranchão nasceu como Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão, localizada na zona rural, vem trabalhando com o curso Técnico em Agropecuária desde 1993.

Atualmente oferta o curso Técnico em Agropecuária na modalidade concomitante onde o aluno cursa no contra turno o Ensino Médio em outra unidade escolar, e subsequente onde o aluno pós-médio cursa na instituição apenas o curso Técnico em Agropecuária.

A partir do ano de 2006 a escola iniciou um processo de ampliação da oferta de vagas, tanto para alunos moradores do nosso município como os provenientes de outros municípios (Terra Nova do Norte, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Ubiratã, Guarantã, Feliz Natal, Denise, Planalto da Serra, Rosário Oeste entre outros). No ano de 2009 proporcionou atendimento especial para os alunos provenientes de Assentamentos Rurais, visando à melhoria de qualidade de vida nestas comunidades.

A partir de 2017, passou a contar com uma linha de transporte escolar, a fim de atender alunos moradores na sede do município de Nova Mutum, onde estes alunos estudam na comunidade, no período diurno cumprindo um período no ensino regular na rede estadual o outro período no curso técnico, retornando a noite para sua residência.

No ano de 2022, a Escola Agrícola Ranchão passa a ser a primeira unidade de Escola Agrícola do SENAR-MT. Tal fato se deu em razão de uma parceria entre o SENAR-MT, Sindicato Rural de Nova Mutum e a Prefeitura Municipal de Nova Mutum que se uniram com o propósito de impulsionar a qualificação da mão de obra técnica no município e região, viabilizando por meio do Legislativo Municipal a aprovação da Lei nº 2.693 de 06 de julho de 2022, alterada pela Lei nº 2.719 de 06 de setembro de 2022 autorizando o Termo de Cooperação Técnica (TCT) e Cessão de Uso de bens, assinados em 02 agosto de 2022 na sessão pública que passou a então Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão para Escola Agrícola Ranchão – unidade do SENAR-MT.

A Escola está localizada em uma região essencialmente agrícola, em que a economia está fundamentada no setor primário, requerendo mão-de-obra qualificada e demanda de profissionais no setor de produção.

O Ensino Médio Profissionalizante, nestas perspectivas, caracteriza a necessidade de formação de profissionais nesta área para atender o mercado de trabalho regional e aperfeiçoar os conhecimentos do aluno devido sua origem já ser de cunho agropecuário.

A escola busca instrumentalizar jovens e adultos na área de educação profissional, ofertando o curso de Técnico em Agropecuária, com as melhores e aperfeiçoadas alternativas científicas e práticas, que são a cultura e o saber científico sistematizado básico, que lhes deem uma formação capaz de inteirá-los no mundo do trabalho e de levá-los a compreender as questões relativas a emprego/desemprego, formação e trabalho, processos econômicos e sociais em curso no mundo atual.

O Curso de Agropecuária

A missão da escola é formar Técnicos em Agropecuária, capacitados para prestação de serviços com excelência, ética e profissionalismo. Tendo como visão ser referência na formação profissional de Técnicos em Agropecuária, conquistando reconhecimento de instituições do ramo agropecuário a nível nacional, bem como valores a ética, busca pela excelência, credibilidade, eficácia, responsabilidade, ousadia, criatividade.

O ensino profissionalizante efetuado na unidade escolar tem como finalidade a oferta da educação profissional, Técnico em Agropecuária com desenvolvimento de atividades teóricas e práticas que objetivam:

- Promover a capacitação de jovens e adultos em disciplinas específicas nas atividades técnicas produtivas, proporcionando-lhes qualificação e formação profissional para melhor desempenho nas funções da área de Agropecuária;
- Promover a transição entre a escola e o trabalho, profissionalizando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício dessas atividades produtivas;
- Especializar, aperfeiçoar e atualizar jovens e adultos em seus conhecimentos adquiridos, oferecendo cursos de capacitação, pesquisas, visitas e aulas práticas em fazendas e empresas rurais através de parcerias e convênios;
- Ter em vista a formação ampliada nos diversos campos do conhecimento (ciência, tecnologia, trabalho e cultura); E a preparação para o trabalho não a preparação para o emprego, mas a formação unilateral (todos os aspectos) para compreensão do mundo do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades produtivas, em um mundo em rápida transformação ambiental, científica e tecnológica.

Os objetivos específicos:

I – Proporcionar aos educandos uma formação embasada em valores sociais e culturais, com compromissos e responsabilidades junto ao homem do campo e produtor rural;

II – Proporcionar aos educandos competências para analisar as características econômicas, sociais e ambientais do setor produtivo, identificando as atividades peculiares da área a ser manejada;

III – Promover a transição entre a escola e o mundo de trabalho, capacitando o cidadão com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades teóricas e práticas correspondentes ao nível médio Técnico em Agropecuária;

IV – Desenvolver nos alunos as habilidades necessárias para planejar, organizar e monitorar:

- a) A exploração e manejo do solo de acordo com suas características;
- b) As alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e animais;
- c) A propagação de cultivo aberto ou protegido, em viveiros ou casas de vegetação;
- d) A obtenção e o preparo da produção animal;
- e) O processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento de matéria prima.
- f) Promover a descentralização de poder gerencial, a valorização da escola e assegurar a gestão participativa.

Cortina (2003) Delval (2006) e Serrano (2002), destacam a importância da relação entre a escola e a comunidade, pois visa a educação moral dos alunos, para que estes saibam refletir e agir com os problemas na sociedade.

A integração entre a escola e comunidade é de grande importância para que se possa construir uma integração fundamental para o desenvolvimento social e participativo, um laço capaz de juntos solucionar problemas comunitários, exercendo esta força para o bem comum da comunidade a qual se está inserido.

Percebe-se que o curso técnico em agropecuária é de suma importância e tem grande relevância, não só em nível de município, como regional, nacional e mundial para o desenvolvimento do agronegócio no contexto atual.

O Senar-MT e sua Atuação na Escola Municipal Ranchão em Nova Mutum

Nos últimos tempos, tendo em vista o contexto de crise econômica e globalização dos mercados, de alteração nos padrões tecnológicos e organizacionais, a educação assume importância central nas políticas governamentais e no discurso do empresariado.

Não só a realidade brasileira, na perspectiva de um país periférico, mas também nos países centrais do capitalismo, a educação passa a ser relacionada a um conjunto de preocupações de ordem necessariamente econômica e é transformada em resposta estratégica às necessidades impostas pelas céleres mudanças tecnológicas, pela nova ordem de competição internacional.

A emergência dos “novos modelos produtivos” suscitou acirrado debate sobre os novos requisitos de qualificação para o trabalho, provocou reformulações no conceito tradicional de formação profissional e tem levado à tentativas de redefinição das atribuições sociais da educação escolar, ao estabelecimento de “relações orgânicas entre escola e empresa” (Tanguy, 1986).

Tal assertiva vem ao encontro da percepção de Stering (2015), para a qual, tendo em vista a dinâmica do mundo na contemporaneidade,

[...] há de se preparar técnicos para que tenham alguns diferenciais, como a criticidade de pensamento e a capacidade de iniciativa, uma vez que, via essa última, o indivíduo não mais executa ordens, simplesmente, mas faz parte do processo produtivo de forma proativa. Além disso, há uma preocupação em todo o ensino de base com a formação de um alicerce sólido para a construção da cidadania do indivíduo, incluindo a questão da consciência política, social e, acima de tudo, tornando-o capaz de ter um posicionamento ético (STERING 2015, p.24).

Criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar consiste em uma entidade de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e administrada por um Conselho Administrativo Tripartite. É integrante do Sistema “S”, onde estão também o SENAI, o SENAC e o SEBRAE, dentre outros.

O Senar está presente em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal, as chamadas Administrações Regionais. Também conta com uma Administração Central em Brasília, de onde parte o suporte administrativo, metodológico e jurídico, bem como o contato com as diversas instituições e os diversos órgãos federais e internacionais ligados à educação e ao trabalho.

A gestão educacional do Senar-MT, junto à Escola Ranchão, além do curso de ensino formal – nível médio que forma técnicos agropecuários, oferece treinamentos de capacitação de mão de obra para atuar no campo. Nesta direção, o Sistema Famato tem o intuito de deixar a escola com uma melhor infraestrutura, além de dar condições de trabalho aos profissionais da educação, proporcionar bem estar e segurança aos alunos, a fim de formar mão de obra qualificada para atuar no agronegócio.

A atual conjuntura do agronegócio é moderna e competitiva. Trata-se de uma atividade cada vez mais próspera, segura e rentável. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira, responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) e em Mato Grosso, cresceu 11% no primeiro trimestre de 2017, o conhecimento e a tecnologia são instrumentos imprescindíveis ao crescimento sustentável do agronegócio no país.

O setor produtivo rural carece de mão de obra qualificada, a demanda por técnicos capacitados é grande no setor agropecuário. E a Escola Agrícola Ranchão tem potencial para preparar jovens técnicos para o mercado de trabalho. Desta forma, aliar teoria e prática nas atividades na Educação Profissional é sem sombra de dúvidas o diferencial para a aprendizagem dos jovens, onde a valorização do ensino se dá de forma prazerosa, destacando assim a importância dos cursos técnicos na atual conjuntura no agronegócio.

Por compreender que o agronegócio, que atualmente recebe o nome de *agrobusiness*, corresponde a junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção in natura, como grãos e leite, no entanto, esse segmento produtivo é muito mais abrangente, pois existe em grande número de participantes neste processo.

Neste sentido, o agronegócio deve ser entendido como um processo na produção agropecuária intensiva. Deste modo, Gasques et al., (2004) ressaltam que o agronegócio é um segmento de suma relevância para a economia brasileira, o qual corrobora a estabilizar a macroeconomia gerando empregos renda, possibilitando abrandar o déficit comercial provido de outros setores produtivos. O setor desenvolveu e modificou-se, tornando-se um amplo sistema, conseqüentemente necessitou de um maior número de produtos e serviços que ultrapassam as propriedades rurais. Assim necessitou-se de maiores estruturas, melhores técnicas de cultivo e pesquisas, colaborando para que o agronegócio brasileiro resultasse em benefícios. (ABAGRP, 2016).

A Escola Agrícola Ranchão é uma porta de esperança e oportunidade para a qualificação de bons profissionais que futuramente estarão empregados e contribuindo para o desenvolvimento do agromato-grossense, o Senar – MT atua no sentido de gerir da melhor forma possível uma escola que ao longo do tempo tem evidenciado sua imprescindibilidade para a região de Nova Mutum-MT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que a necessidade de capacitação dos profissionais é uma realidade no município de Nova Mutum-MT, e que o Senar-MT contribui no processo formativo dos jovens da região. A Escola Agrícola Ranchão se apresenta como uma porta de esperança e oportunidade para a qualificação de bons profissionais que futuramente estarão empregados e contribuindo para o desenvolvimento do agromato-grossense

É possível constatar que a expressividade do estado de Mato Grosso no agronegócio se dá por ter diversos privilégios que vão desde recursos naturais e localização, até vantagens competitivas. Em se tratando de vantagens naturais, podemos citar uma temperatura propícia para a atividade agrícola, presença de luz solar, boas terras, relevo favorável, boa precipitação, presença de calcário e de rios. Porém, sofre um pouco com o solo e com a distância dos portos. Mesmo assim, o agronegócio mato-grossense é um dos que mais cresce no país e suas perspectivas para os próximos anos são animadoras.

Uma das principais contribuições do agronegócio para o desenvolvimento do Mato Grosso é a geração de empregos. Mas, além disso, o setor acaba gerando um benefício social quando capacita sua mão de obra, participa de projetos sociais e apóia tecnologias que promovem a sustentabilidade e a inclusão social na agricultura.

Percebe-se a importância do curso técnico em agropecuária não só para Nova Mutum -MT e região, mas também para o país, mediante a oferta de cursos via escolas públicas que atendam a realidade da população brasileira.

O Senar-MT, assim como a Escola Agrícola Ranchão, cumpre com sua função social, no sentido de formar cidadãos críticos, com a capacidade para o desenvolvimento profissional e participação efetiva na vida em sociedade, de forma a contribuir para com o desenvolvimento do agronegócio em Nova Mutum, em Mato grosso no Brasil e no mundo, uma vez que nossos produtos são comercializados em escalas planetária.

Acredita-se que valorizar o profissional, ensiná-lo dar sentido ao que se quer aprender, escolas que atendam suas necessidades, onde teoria e a prática sejam aliadas, pois, sabe-se que é de suma importância para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, onde os jovens se sintam valorizados e que realizem atividades didática, pedagógicas prazerosamente, pois, só assim teremos e veremos as escolas que queremos, com excelentes profissionais que com certeza farão a diferença na educação brasileira.

O Senar-MT acredita no desenvolvimento do estado de Mato Grosso e das pessoas por meio do agronegócio. Assim como acredita na educação como mecanismo de transformação humana e social, com poder de transformação de uma nação, como fonte inesgotável de conhecimento.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ABAGRP. **Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto**. Conceito. Disponível em: <<http://abagrp.org.br/agronegocioConceito.php>> Acesso em 04/01/2019 às 13h54min.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução a teoria e aos métodos**. Porto: Porte Editora, 1994.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC**. Ministério da Educação. Brasília. 2018.

BRASIL, LDB. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394-96**. Brasileira, 25 de Dezembro de 1996.

BRASIL. **Lei Nº 8.315, de 23 de Dezembro de 1991**. Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) nos termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília, 1991.

CORTINA, A. **O fazer ético: guia para educação moral**. São Paulo: Moderna, 2003.

DELVAL, J. **Manifesto por uma escola cidadã**. Campinas: Papyrus, 2006.

FUNDAÇÃO ROGE. **Técnico em Agropecuária: que profissão é essa?** 2016. Disponível em: <<http://www.fundacaoroge.org.br/blog/t%C3%A9cnico-em-agropecu%C3%A1ria-que-profiss%C3%A3o-%C3%A9-essa>> Acesso em 23/09/2023.

GASQUES, J. G, et al. **Desempenho e crescimento do Agronegócio no Brasil**. Brasília. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fev, 39p. (IPEA, Texto para discussão, 1009), 2004.

GENNEP, Van Arnold. **Os Ritos de Passagem**. Coleção Antropologia, Petrópolis: Vozes, 1978.

NOVA MUTUM. **Projeto Político Pedagógico da Escola Ranchão**. Nova Mutum-MT.

NOVA MUTUM. **Lei nº 2.693 de 06 de julho de 2022**, alterada pela Lei nº 2.719 de 06 de setembro de 2022 autorizando o Termo de Cooperação Técnica (TCT) e Cessão de Uso de bens. Passou a então Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão para Escola Agrícola Ranchão – unidade do SENAR-MT. Nova Mutum-MT. 2022

SERRANO, G. P. **Educação em valores: como educar para a democracia.** Porto Alegre: Artmed, 2002.

STERING, Silvia Maria dos Santos. **O desafio da qualificação para o trabalho na perspectiva do Proeja no IFMT: política, fato e possibilidades.** 2015. 323 f. Tese – (doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2015. Disponível em:
<<http://hdl.handle.net/11449/138556>>.

TANGUY, L. (coord.) **L'introuvable relation formation/emploi. Un état de recherches en France.** Paris, La Documentation Française, 1986.

[1] MBA em Administração Acadêmica e Universitária; Especialista em EAD: Gestão e Tutoria; Especialista em Docência do Ensino Superior; Licenciado em Pedagogia. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso; Rua I,nº 300 – Quadra 17-A – Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-832; email:leydimarsouzadasilva@gmail.com; Telefone: (65) 99954-2436.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

